

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

Denkmal-, Maßnahmen- und Schutzflächen / Protected Heritage Sites

Chairs: Christian Bollacher (Landesamt für Denkmalpflege-Baden Württemberg); Ulrich Himmelmann (Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz)

SC-Beschluss: 14.02.2025

Beteiligte Organe: TA1, TA4, TA6; Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Klassik Stiftung Weimar, Landesamt für Denkmalpflege-Baden Württemberg; Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Archäologisches Museum Hamburg/Helms-Museum, Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e.V., Landesdenkmalamt Saarland, LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Technische Universität Darmstadt, Verband der Landesarchäologien

Externe Anbindung: NFDI4Ing; Amt für kirchliche Denkmalpflege des Bistums Trier, Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Deutsche Digitale Bibliothek, Landesamt für Archäologie Sachsen, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Landesdenkmalamt Berlin, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Stadt Köln Sachgebiet Datenmanagement, Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern

Thema / Zielsetzung

Das Community Cluster (CC) „Denkmal-, Maßnahmen- und Schutzflächen“ hat zum Ziel, die systematische Erschließung, den Zugang zu und den Austausch von (Forschungs-)Daten aus den Bereichen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu verbessern. Dabei soll das Hauptaugenmerk auf räumlichen Daten (spatial data), den zugehörigen Metadaten und dem Rechtsstatus der Objekte liegen, sowie auf den Rechtsfolgen, die sich aus den Daten ergeben.

Der Schutz des kulturellen Erbes liegt mehrheitlich in der Kulturhoheit der Bundesländer. Die dazu relevanten Datensätze sind in den unterschiedlichen ausführenden Behörden sehr divers und in erster Linie auf die je eigenen Bedürfnisse, Organisationsprozesse und Zielsysteme hin ausgerichtet und organisiert. Es mangelt dabei weitgehend an Schnittstellen und Standards, einer

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

Vergleichbarmachung von Fachvokabularen und technischen Mappings zwischen Datenfeldern in unterschiedlichen Informationssystemen. Zukünftig wäre daher eine überregionale Vergleichbarkeit wünschenswert, z. B. zur Vereinfachung von übergreifenden Forschungs-, Recherche- und Verwaltungsaufgaben.

Dieses CC soll als Diskussionsplattform für Fragen des Datenaustauschs gemäß der obenstehenden Beschreibung für Denkmalbehörden, Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft dienen. Auf diese Weise werden die Interessenten in die Entwicklungsarbeit von NFDI4Objects eingebunden. Somit sollen insbesondere die beteiligten Akteure in die Lage versetzt werden, einerseits Schnittstellen und Vernetzungen zu entwerfen und zu formulieren, aber andererseits beispielsweise mit einem vereinheitlichenden Geodatendienst auch konkrete Tools zu schaffen, die dem Desiderat in der Praxis gerecht werden.

Die Arbeiten des Clusters stehen in enger Abstimmung mit den beteiligten Task Areas und anderen Community Clustern von NFDI4Objects, um Parallelentwicklungen zu verhindern. Anknüpfungspunkte bestehen vor allem für die Arbeitsbereiche des „CC Bauforschung und Bauerhalt“, „CC On-Site Dokumentation“, „CC Geophysical Prospection“, „CC Data Capture and Creation“ und „CC Authority Files“ und ggf. deren nachgelagerte TWGs. Konkrete Zusammenarbeit ist überdies mit den folgenden bereits bestehenden Temporary Working Groups geplant:

- „Umfeldanalyse zur FDM-Landschaft im Bereich der Erhaltung und Pflege kulturellen Erbes“
- „Community-Standards für kontrollierte Vokabulare und Austauschformate im Bereich der Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes“
- „Sach- und Geodatenmanagement: Strategien für die On-Site-Dokumentation“
- „NFDI4Objects Minimal Meta Data Standard and Object Ontology“.

Abgrenzung

Das Community Cluster wird sich bei seiner Arbeit auf Themen des Forschungsdatenmanagements begrenzen und dabei nur unmittelbar verwandte Fragen mit einbeziehen, sofern diese zur Erreichung der Ziele des CCs notwendig sind, wie sie sich etwa aus der besonderen rechtlichen Situation von Behördendaten zwingend ergeben.

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

Angestrebte Arbeitsergebnisse

Das Community Cluster soll die Community an den Arbeiten der NFDI4Objects beteiligen und das Bewusstsein für Belange des nachhaltigen und FAIRen Forschungsdatenmanagements in den Bereichen Denkmalschutz und -pflege, besonders in den Bereichen Denkmal-, Maßnahmen- und Schutzflächen auf- und ausbauen. Das Cluster wird die fachliche Ausgestaltung eines Community Standards für Denkmal-, Maßnahmen- und Schutzflächen unternehmen. Dieser Standard wird nach technischer Ausgestaltung in der TWG "Community-Standards für kontrollierte Vokabulare und Austauschformate im Bereich der Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes" als Blue und White Paper veröffentlicht.